

МЕДИЦИНСКАЯ
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

6

МЕДГИЗ · 1960 · МОСКВА

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ДДТ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СИНАНТРОПНЫХ МУХ

Н. А. Тамарина, Л. А. Хромова и И. Д. Иоффе

Из биолого-почвенного факультета Московского государственного университета

Поступила 2/1 1959 г.

По вопросу влияния температуры на восприимчивость к ДДТ насекомых, прежде всего *Musca domestica* L., имеется немало работ. Установлено, что с повышением температуры чувствительность насекомых к данному инсектициду снижается. В то же время известно, что устойчивость к ДДТ развивается особенно быстро в районах с жарким климатом.

Нам казалось небезынтересным выяснить характер связи этих явлений. Поэтому для своих исследований мы выбрали не только *M. domestica* — вид, приобретающий высокую устойчивость к ДДТ, но и от-

личающихся от него в этом отношении *Calliphora erythrocephala* Mg. и *Protophormia terrae-novae* R.-D. Предварительно нами было показано, что *C. erythrocephala* не приобретает устойчивости к ДДТ в тех условиях, в которых у *M. domestica* она развивается. При применении ДДТ в практической работе также до сих пор не отмечено ДДТ-устойчивости ни у *C. erythrocephala*, ни у *P. terrae-novae*.

Выбирая объекты исследования, мы преследовали также цель иметь в эксперименте виды с различным термопреферендумом, чтобы по возможности выяснить, имеет ли этот фактор значение для восприимчивости к ДДТ *P. terrae-novae* была избрана как теплолюбивый вид, *C. erythrocephala* — как холодолюбивый (М. С. Владимирова, 1941).

Методика работы. Для опытов был взят химически чистый ДДТ (с температурой плавления 107,5—108°). Испытания проводились на лабораторных культурах. Все 3 вида воспитывались на мясе по методике, описанной нами для *C. erythrocephala* (Н. А. Тамарина, 1958).

C. erythrocephala воспитывалась при температуре 20°, *P. terrae-novae* — при 25°, взрослые мухи содержались при этих же температурах. Воспитание *M. domestica* проводилось при температуре 30°, а содержание взрослых мух при 25°.

Для опытов брались мухи однодневного возраста, получавшие в качестве корма воду и сахар. Во время опыта давалось также молоко.

Опыты проводились в темных термостатах и в холодильнике. *C. erythrocephala* была испытана в температурах от 4 до 38° с интервалом 2°. При 40° отмечалась смертность в контроле, поэтому при температуре выше 38° опыты не ставились. *P. terrae-novae* испытывалась в температурах 10—42° (смертность в контроле при 44°). Опыты с устойчивым штаммом *M. domestica* были поставлены при температурах от 6 до 26°.

Чувствительность к ДДТ определялась двумя методами.

1. Мухи помещались в марлевые садки, импрегнированные ДДТ. Доза для *C. erythrocephala* равнялась 7,5 мг/м², для *P. terrae-novae* — 2,5 мг/м². *M. domestica* в данной серии опытов не участвовала. В каждый садок помещалось по 50 самок и 50 самцов.

2. Ацетоновый раствор ДДТ наносился петлей из платиновой проволоки на среднеспинку каждой мухи. Для *C. erythrocephala* доза равнялась 0,9 γ на муху, для *P. terrae-novae* — 1,2 γ и для *M. domestica* (устойчивого штамма) — 7,2 γ на муху.

Обработанные мухи помещались в чистые марлевые садки по 25 самок и 25 самцов.

Результаты учитывались через 24 часа. Состояние мух регистрировалось по 4 категориям: 1) норма — внешних признаков отравления не наблюдается; 2) парез — мухи поддергивают лапками, часто сильно возбуждены, движения их не координированы; 3) паралич — мухи лежат на спине и не могут самостоятельно подняться на лапки; 4) смерть — мухи не проявляют никаких внешних признаков жизни даже при прикосновении.

Все опыты ставились в нескольких повторениях и сопровождалась контролем. В общей сложности было поставлено более 200 опытов, причем использовано около 15 000 мух.

Рассматривая табл. 1, где сведены данные о чувствительности к ДДТ *C. erythrocephala* при разных температурах в обработанных ядом садках, нетрудно заметить, что через 24 часа максимум смертности мух падает на средние температуры 16—20° (42—64%). Как с понижением, так и с повышением температуры число погибших мух уменьшается. При 8° и ниже гибели мух не наблюдается. Незначительная примерно одинаковая смертность отмечается при 28—36° и только к 38° она несколько повышается. Можно было бы полагать, что снижение смертности при низких температурах связано с уменьшением активности мух, в связи с чем мухи набирают меньшее количество яда. Однако в опытах с нанесением яда на среднеспинку каждой мухи, где количество яда, попавшего на покровы, не зависит от активности мух, наблюдается та же закономерность. Смертность снижается и при низких и при высоких температурах; максимум смертности (60—88%) наблюдается при 18—26°. При 28° смертность резко снижается и находится примерно на одном уровне до 32°. С дальнейшим повышением температуры смертность возрастает.

Несмотря на близость показателей смертности при низких и высоких температурах, действие яда в этих условиях оказывается неравно-

Чувствительность *C. erythrocephala* Mg. к ДДТ
в зависимости от температуры; метод испытания: обработка садка

Температура (в градусах)	Состояние мух (в процентах)							
	смерть		паралич		парез		норма	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
4	0	0	100	100	0	0	0	0
6	0	0	100	100	0	0	0	0
8	0	0	100	100	0	0	0	0
10	20	20	80	80	0	0	0	0
12	8	10	92	90	0	0	0	0
14	16	26	84	74	0	0	0	0
16	48	46	52	54	0	0	0	0
18	64	59	36	41	0	0	0	0
20	42	42	8	18	0	0	50	40
22	38	36	32	46	30	18	0	0
24	28	16	10	6	8	10	54	68
26	0	16	12	16	8	20	80	48
28	0	2	0	2	2	2	98	94
30	0	8	0	0	0	0	100	92
32	0	0	0	0	0	0	100	100
34	6	8	0	4	2	2	92	86
36	8	4	0	0	0	0	92	96
38	16	14	3	3	0	0	81	83

ценным: число парализованных мух максимально (100%) при 4—8° и уменьшается с повышением температуры. При температуре 28° и выше парализованные мухи практически отсутствуют. Наоборот, нормальное состояние мух не наблюдается при низких температурах и преобладает при высоких. Наличие мух в состоянии пареза характерно для средних температур.

У *P. terraе-novae* (табл. 2) через 24 часа максимум смертности наблюдается в средних температурах; как с понижением, так и с повышением температуры смертность резко снижается; выше 30° она отсут-

Таблица 2

Чувствительность *Protophormia terraе-novae* R.-D. к ДДТ
в зависимости от температуры; метод испытания: обработка садка

Температура (в градусах)	Состояние мух (в процентах)							
	смерть		паралич		парез		норма	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
10	4	6	48	50	36	34	12	10
12	2	6	76	80	20	14	2	0
18	36	40	58	56	4	4	2	0
20	40	44	56	52	4	4	0	0
22	42	42	36	38	22	20	0	0
24	20	4	4	24	76	72	0	0
26	8	12	16	12	54	56	22	20
28	0	0	0	0	0	0	100	100
30	0	0	0	0	0	0	100	100
32	0	0	0	0	0	0	100	100
34	0	0	0	0	0	0	100	100
36	0	0	0	0	0	0	100	100
38	0	0	0	0	0	0	100	100
40	0	0	0	0	0	0	100	100
42	0	0	0	0	0	0	100	100

ствуется. Как и в опытах с *S. erythrocephala*, при пониженных температурах преобладают мухи в состоянии паралича; при высоких температурах они чувствуют себя нормально.

До сих пор мало изучена реакция *M. domestica* на воздействие яда при низких температурах. Полученные нами данные (табл. 3), показы-

Таблица 3

Чувствительность устойчивой линии *Musca domestica* L. к ДДТ в зависимости от температуры; метод испытания: нанесение яда петлей

Температура (в градусах)	Состояние мух (в процентах)							
	смерть		паралич		парез		норма	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
6	0	0	100	100	0	0	0	0
8	8	12	92	88	0	0	0	0
16	12	20	88	80	0	0	0	0
18	8	24	92	76	0	0	0	0
20	20	24	76	76	4	0	0	0
22	36	76	64	24	0	0	0	0
26	32	44	60	40	0	0	8	16

вают, что через 24 часа при 6° смертности мух не наблюдалось, невелика она и при 8°. Увеличиваясь с повышением температуры, смертность достигает максимума при 22°, а далее снижается. Число парализованных мух убывает с повышением температуры. При 26° некоторые мухи остаются в норме.

Таким образом, устойчивый штамм *M. domestica* обнаруживает те же общие закономерности изменения чувствительности к ДДТ в зависимости от температуры, что и непривыкающие к яду *S. erythrocephala* и *P. terraе-повае*.

Суммируя сказанное в отношении действия ДДТ в зависимости от температуры, мы приходим к следующим заключениям. Результат действия яда в зависимости от температуры складывается из двух процессов: поражения организма ядом, что проявляется в виде параличей (падение мух), и отмирания парализованных особей. В низких температурах насекомые быстро чувствуют яд и впадают в состояние паралича. Однако отмирание при этих температурах происходит медленно, поэтому мухи долго остаются в состоянии паралича и через 24 часа мы не отмечаем еще погибших особей. При средних температурах отравление развивается медленнее, параличу предшествует длительная стадия пареза. В то же время отмирание парализованных мух происходит быстрее, чем при низких температурах, поэтому через сутки наблюдается высокий процент погибших мух. С дальнейшим повышением температуры яд ощущается насекомыми слабо и у очень немногих появляются признаки отравления. В результате, несмотря на то что отмирание пораженных мух происходит максимально быстро, число погибших мух оказывается невысоким. Вследствие быстрого отмирания пораженных особей мы почти не констатируем при высоких температурах промежуточных стадий отравления. Через сутки мухи либо погибают, либо находятся в норме.

Аналогичные данные мы находим в работе R. Barker (1957). Через 6 часов при температуре 5—10° практически все мухи теряют активность. С повышением температуры процент активных мух возрастает и достигает максимума при 30—35°, далее несколько снижаясь. Отмирание мух, потерявших активность, наоборот, скорее всего развивается при высоких температурах. Через сутки, как и в наших опытах, макси-

мум погибших мух падает на средние температуры (15—20°). По истечении 48 часов больше всего погибших мух оказывается при низкой температуре (5°). Медленное отмирание мух при низкой температуре было отмечено также Л. В. Ягужинской (1952).

Время, в течение которого протекают процессы парализации и смерти, зависит от дозы яда.

При повышении дозы яда все процессы ускоряются и через сутки можно получить смертность всех мух как при высоких, так и при низких температурах. В опытах с *C. erythrocephala* смертность всех мух наблюдалась при 10, 20 и 30° при нанесении соответственно 1,95 γ, 1,35 γ и 1,5 γ ДДТ на самку. Таким образом, при низких температурах требуется наибольшее, а при средних наименьшее количество яда, чтобы в один и тот же срок получить полную гибель мух.

Чтобы несколько уяснить особенности действия яда при разных температурах, мы поставили опыты с переносом мух из одной температуры в другую. Переносы эти производились по истечении суток после начала основного опыта.

Если мух, как находящихся в обработанном ядом садке, так и получивших яд при индивидуальном нанесении, перенести из низких температур (4—10°) в средние (20°), то состояние их в первый момент улучшается. Движения мух становятся более энергичными, многие из них поднимаются, состояние паралича сменяется состоянием пареза. Однако через некоторое время состояние мух ухудшается, по-видимому, в связи с дополнительным порнированием яда в организм.

Обратное наблюдается при переносе мух из высоких температур (30—40°) в средние (20°). При этом состояние мух резко ухудшается. Мухи, чувствовавшие себя в высоких температурах нормально, почти моментально начинают падать, и уже через одну—две минуты значительная часть их оказывается парализованной (табл. 4, 5).

Таблица 4

Изменение состояния *Protophormia terrae-novae* R.-D., подвергавшихся воздействию ДДТ, при переносе из 34° в 20° и обратно; метод испытания: нанесение яда петлей

Время, прошедшее с момента переноса из 34° в 20° (в минутах)	Упавшие мухи (в процентах)	Время, прошедшее с момента переноса из 20° в 34° (в минутах)	Упавшие мухи (в процентах)
0	2	0	82
1	4	1	60
2	20	2	38
3	30	3	24
4	50	4	14
5	64	5	10
6	80	6	6
7	82	7	6
8	82	8	4

Если мух, перенесенных из высокой температуры в среднюю, после того как они оказались парализованными, возвратить в прежнюю высокую температуру, они почти так же быстро приходят в нормальное состояние. Опыт этот можно повторять несколько раз с одинаковым эффектом при условии, что содержание мух при средней температуре не является длительным. В противном случае состояние паралича оказывается необратимым.

В табл. 4 и 5 приведены данные для *P. terrae-novae*. Опыты с *C. erythrocephala* и *M. domestica* привели к аналогичным результатам.

Изменения состояния *Protophormia terrae-novae* R.-D.,
подвергавшихся воздействию ДДТ, при переносе из 34° в 20° и обратно;
метод испытания: обработка садка

Время, прошедшее с момента переноса из 34° в 20° (в минутах)	Упавшие мухи (в процентах)	Время, прошедшее с момента переноса из 20° в 34° (в минутах)	Упавшие мухи (в процентах)	Время, прошедшее с момента переноса из 34° в 20° (в минутах)	Упавшие мухи (в процентах)
0	4	0	96	0	8
1	72	1	72	1	50
2	88	2	58	2	68
3	92	3	26	3	92
4	96	4	22	4	92
5	96	5	18	5	92
6	96	6	14	6	92
7	96	7	10	7	92
8	96	8	8	8	92

А. Lindquist с соавторами (1945) также наблюдали отмеченные явления. Мух содержали при температуре 21° до момента наступления параличей и переносили затем в температуру 27 и 38°. Параличи при этом исчезали и вновь наступали при обратном переносе.

Следует сказать, что причины различной чувствительности насекомых к ДДТ при разных температурах остаются еще не вполне ясными. Рядом авторов (А. Roth и др., 1953; А. Tahori и W. Hoskins, 1953; Barker, 1957) показано, что проникновение ДДТ в организм увеличивается с повышением температуры. Количество вещества, подвергнувшегося разложению, также возрастает.

Однако при высоких температурах количество неизменного ДДТ все же остается высоким. По данным А. Tahori и W. Hoskins (1953), оно оказывается большим при высоких температурах, чем при низких. Исследования Barker (1957) показывают, что при всех температурах количество неизменного ДДТ находится практически на одном уровне, но действие его на насекомых оказывается неодинаковым.

Таким образом, объяснить причину различной чувствительности насекомых к яду при разных температурах только разложением вещества оказывается невозможным. Скорость, с какой протекают реакции организма на яд при переносе насекомых из одной температуры в другую, и обратимость этих реакций приводят к такому же заключению. Некоторые авторы склонны видеть причину в неодинаковом распределении ДДТ по тканям при разных температурах. Возможно, что, помимо перераспределения вещества, в организме при разных температурах изменяется восприимчивость самих тканей к ДДТ, на что пока не обращается внимания.

Выводы

1. У всех испытанных видов — *Calliphora erythrocephala* Mg., *Protophormia terrae-novae* R.-D., *Musca domestica* L. (устойчивый штамм) — чувствительность к ДДТ значительно изменяется в зависимости от температуры.

2. Действие ДДТ в зависимости от температуры складывается из двух моментов: быстроты появления признаков отравления и скорости отмирания пораженных ядом особей. Появление признаков отравления замедляется с повышением температуры, а скорость отмирания пораженных особей, наоборот, увеличивается с повышением температуры. В результате максимальное число погибших мух отмечается прежде

всего при высоких температурах, затем при средних и, наконец, при низких.

3. При переносе мух из низких температур в средние их состояние в первый момент улучшается и, наоборот, быстро и резко ухудшается при переносе из высоких температур в средние. Реакция эта обратима.

4. Виды, имеющие различный термооптимум, — холодолюбивый вид *C. erythrocephala* и теплолюбивый *P. terrae-novae* — имеют общую закономерность изменения чувствительности к ДДТ в зависимости от температуры.

5. Причины, определяющие изменение чувствительности насекомых к ДДТ в зависимости от температуры, иные, чем причины, обуславливающие повышение к нему устойчивости от поколения к поколению. У *C. erythrocephala* и *P. terrae-novae* — видов, не привыкающих к ДДТ, — наблюдаются такие же изменения чувствительности к яду в зависимости от температуры, как и у ДДТ-устойчивой линии *M. domestica*. Характер этих изменений однотипен.

ЛИТЕРАТУРА

Владимирова М. С. Мед. паразитол. и паразитарн. бол., 1941, № 5—6, стр. 548. — Тамарина Н. А. Зоол. журн., 1958, т. 37, № 6, стр. 946. — Ягужинская Л. В. Мед. паразитол. и паразитарн. бол., 1952, № 3, стр. 278. — Barker J., J. Econ. Entomol., 1957, v. 50, p. 446. — Roth A. R., Lindquist A. W., Terrére L. C. Ibid., 1953, v. 46, p. 127. — Tahori A. S., Hoskins W. M. Ibid., p. 828.

THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE SENSIBILITY TO DDT OF CERTAIN SPECIES OF SYNANTHROPIC FLIES

N. A. Tamarina, L. A. Khromova and J. D. Ioffe

Summary

1) The sensibility to DDT under different temperatures varies greatly in all tested species (*Calliphora erythrocephala* Mg., *Prothrophormia terrae-novae* R.-D., and *Musca domestica* L. resistant strain).

2) The effect of DDT at different temperature levels involves two features: the speed with which the signs of poisoning manifest themselves and the rate of dying off of the individuals affected with the poison. With the rise of the temperature the appearance of poisoning signs is delayed, while, conversely, the death rate increases. Hence the maximum number of flies perish principally at high temperatures, then at middle and, finally, at low ones.

3) When transferred from an environment with low temperature to that of middle one the condition of flies at first improves, but, conversely, deteriorates rapidly and sharply if transferred from the surroundings with high temperature to those with middle one. This reaction is reversible.

4) Species with differing thermal optimum — cold-loving *C. erythrocephala* and heat-loving — *P. terrae-novae* have regular features common to both of them, in so far as their sensibility to DDT in relation to temperature is concerned.

5) The causes underlying varied sensibility of insects to DDT at different temperature levels are other than those creating resistance to it from one generation to another. Variations of sensibility to the poison at different temperatures noted in *C. erythrocephala* and *P. terrae-novae*, which do not get resistant to DDT, are exactly the same as in *M. domestica* — a DDT-resistant strain. The nature of these variations is of the same type.